

Der freie Fall auf der Erdoberfläche mit Berücksichtigung der Rotation und mit numerischem Beispiel

Harald Schröer

2015

Wir wollen hier die Bewegung beschreiben, die ein fallender Körper auf der Erde erfährt. Die Gravitationskraft ist eine Zentralkraft, also:

$$\vec{F} = -m \cdot g \cdot \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$$

Dabei ist g die Erdbeschleunigung und m ist die Masse des Körpers. Die Winkelgeschwindigkeit hat die Gestalt $\vec{w}(t) = (0, 0, w(t))$.

Nun führen wir für diesen Fall die Zentrifugalkraft $\vec{F}_z$ ein:

$$F_z = mrw^2 \cdot \cos \alpha$$

resultierende Kraft:

$$\vec{F}_r = \vec{F} + \vec{F}_z$$

Für die resultierende Beschleunigung können wir schreiben:

$$b_r(r, \alpha, w) = \frac{F_r}{m} = \frac{\sqrt{F^2 + F_z^2 - 2FF_z \cos \alpha}}{m} \\ = \sqrt{g^2 + r^2 w^4 \cos^2 \alpha - 2grw^2 \cos^2 \alpha}$$

mit $r = R_p + z$. Dabei wird R_p für den Erdradius und z für die Höhe verwendet. Nach Budo [1], §24, S.119,120 und Gleichung (3) haben wir das Differentialgleichungssystem:

$$\ddot{\vec{r}} = \vec{b}_r(r, \alpha, w) + 2 \cdot \dot{\vec{r}} \times \vec{w} - \dot{\vec{w}} \times \vec{r} \quad (1)$$

mit den Vektoren:

$$\vec{b}_r = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -b_r \end{pmatrix} \quad \vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad \dot{\vec{r}} = \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{pmatrix}$$

$$\vec{w} = \begin{pmatrix} -w \cos \alpha \\ 0 \\ w \sin \alpha \end{pmatrix} \quad \dot{\vec{w}} = \begin{pmatrix} -\dot{w} \cos \alpha \\ 0 \\ \dot{w} \sin \alpha \end{pmatrix}$$

Die Bedeutung der Koordinaten im einzelnen:

x = Nord-Süd-Richtung (Süden positiv)
 y = West-Ost-Richtung (Osten positiv)
 z = Höhe (nach oben positiv)

Die Anfangsbedingungen mit dem Richtungswinkel γ und den Wurfwinkel β lauten:

$$\vec{r}(t_0) = \vec{r}_0 \quad \vec{v}(t_0) = \vec{v}_0$$

Wir führen Kugelkoordinaten ein:

$$\vec{v}_0 = |\vec{v}_0| \cdot \begin{pmatrix} \cos \beta \cos \gamma \\ \cos \beta \sin \gamma \\ \sin \beta \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \gamma \in [0, 360^\circ[\\ \beta \in [-90^\circ, 90^\circ] \end{array}$$

$\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ stellt die Lösung des Differentialgleichungssystems dar. Das Einsetzen der Vektoren führt zu folgenden Differentialgleichungssystem:

$$\ddot{x} = 2\dot{y}w \sin \alpha + y\dot{w} \sin \alpha$$

$$\ddot{y} = -2\dot{z}w \cos \alpha - 2\dot{x}w \sin \alpha - x\dot{w} \sin \alpha - z\dot{w} \cos \alpha$$

$$\ddot{z} = 2\dot{y}w \cos \alpha - b_r + y\dot{w} \cos \alpha$$

Also ein inhomogenes lineares Differentialgleichungssystem 2. Ordnung. $b_r = b_r(r, \alpha, w)$ soll dabei eine feste Konstante sein. α hat ebenfalls einen festen Wert.

Umwandlung:

$$\dot{x} = a_1$$

$$\dot{y} = a_2$$

$$\dot{z} = a_3$$

$$\dot{a}_1 = 2a_2 w \sin \alpha + y \dot{w} \sin \alpha$$

$$\dot{a}_2 = -2a_3 w \cos \alpha - 2a_1 w \sin \alpha - x \dot{w} \sin \alpha - z \dot{w} \cos \alpha$$

$$\dot{a}_3 = 2a_2 w \cos \alpha - b_r + y \dot{w} \cos \alpha$$

Dann haben wir ein inhomogenes lineares Differentialgleichungssystem 1. Ordnung. Wenn w nicht konstant ist, dann steht an exakten Methoden nur die Reihenentwicklung nach Kamke [4], A, §2, (6.3), S.38 zur Verfügung. Die Alternative dazu ist eine numerische Berechnung. Wenn ein Fundamentalsystem des zugehörigen linearen homogenen Systems bekannt wäre, dann könnte die Lösung des inhomogenen Systems mit der Variation der Konstanten, vgl. Forster [2], §12, S.128, Satz 4, bestimmt werden.

Ist w konstant, dann liegt ein System mit konstanten Koeffizienten vor. In diesen Fall ist die Berechnung der exakten Lösung möglich. Das wird z.B. in Grainer [3], I.2, S.8-17 gemacht. Diese lauten:

$$x(t) = b_r \cdot \cos \alpha \sin \alpha \cdot \left(\frac{t^2}{2} - \frac{1 - \cos 2wt}{4w^2} \right)$$

$$y(t) = \frac{b_r \cos \alpha}{2w} \cdot \left(t - \frac{\sin 2wt}{2w} \right)$$

$$z(t) = h - \frac{b_r t^2}{2} + b_r \cos^2 \alpha \cdot \left(\frac{t^2}{2} - \frac{1 - \cos 2wt}{4w^2} \right)$$

Durch Ableiten nach der Zeit bekommt man:

$$v_x = \dot{x}, v_y = \dot{y}, v_z = \dot{z}, b_x = \ddot{x}, b_y = \ddot{y}, b_z = \ddot{z}$$

s, v, b sind die euklidischen Beträge des Streckenvektors, des Geschwindigkeitsvektors und des Beschleunigungsvektors.

Wir behandeln nun den freien Fall aus 1000m Höhe mit der geographischen Breite = 50 Grad. Die Erde soll in 24 Stunden um ihre Achse rotieren. Außerdem gilt $g=9.78$ Meter pro Sekundequadrat. Die Berechnung ergibt für die ersten 10 Sekunden folgende Tabellen, in der die Strecken in Metern, die Geschwindigkeiten in Metern pro Sekunde und die Beschleunigungen in Meter pro Sekundequadrat gegeben sind. Die Zeit wird in Sekunden dargestellt:

t	x	y	z	s
0	0	0	1000	1000
1	$4.258 \cdot 10^{-7}$	$1.529 \cdot 10^{-3}$	995.0950	995.0950004
2	$6.812 \cdot 10^{-6}$	$1.223 \cdot 10^{-2}$	980.3800	980.3800058
3	$3.449 \cdot 10^{-5}$	$4.127 \cdot 10^{-2}$	955.8550	955.8550298
4	$1.090 \cdot 10^{-4}$	$9.783 \cdot 10^{-2}$	921.5201	921.5200967
5	$2.661 \cdot 10^{-4}$	$1.911 \cdot 10^{-1}$	877.3752	877.3752441
6	$5.518 \cdot 10^{-4}$	$3.302 \cdot 10^{-1}$	823.4205	823.4205292
7	$1.022 \cdot 10^{-3}$	$5.243 \cdot 10^{-1}$	759.6559	759.6560387
8	$1.744 \cdot 10^{-3}$	$7.826 \cdot 10^{-1}$	686.0815	686.0819097
9	$2.793 \cdot 10^{-3}$	1.114	602.6973	602.6983741
10	$4.258 \cdot 10^{-3}$	1.529	509.5036	509.5058654

t	v_x	v_y	v_z	v
0	0	0	0	0
1	$1.703 \cdot 10^{-6}$	$4.586 \cdot 10^{-3}$	-9.809999	9.8099996
2	$1.362 \cdot 10^{-5}$	$1.834 \cdot 10^{-2}$	-19.619989	19.6199971
3	$4.598 \cdot 10^{-5}$	$4.127 \cdot 10^{-2}$	-29.429961	29.4299904
4	$1.090 \cdot 10^{-4}$	$7.337 \cdot 10^{-2}$	-39.239909	39.239977
5	$2.129 \cdot 10^{-4}$	$1.146 \cdot 10^{-1}$	-49.049821	49.049955
6	$3.679 \cdot 10^{-4}$	$1.651 \cdot 10^{-1}$	-58.859691	58.859923
7	$5.841 \cdot 10^{-4}$	$2.247 \cdot 10^{-1}$	-68.669510	68.669877
8	$8.720 \cdot 10^{-4}$	$2.935 \cdot 10^{-1}$	-78.479268	78.479817
9	$1.242 \cdot 10^{-3}$	$3.714 \cdot 10^{-1}$	-88.288958	88.289740
10	$1.703 \cdot 10^{-3}$	$4.586 \cdot 10^{-1}$	-98.098571	98.099643

t	b_x	b_y	b_z	b
0	0	0	-9.81	9.81
1	$5.109 \cdot 10^{-6}$	$9.171 \cdot 10^{-3}$	-9.8099957	9.81
2	$2.044 \cdot 10^{-5}$	$1.834 \cdot 10^{-2}$	-9.8099825	9.81
3	$4.598 \cdot 10^{-5}$	$2.751 \cdot 10^{-2}$	-9.8099614	9.81
4	$8.175 \cdot 10^{-5}$	$3.669 \cdot 10^{-2}$	-9.8099314	9.81
5	$1.277 \cdot 10^{-4}$	$4.586 \cdot 10^{-2}$	-9.8098928	9.81
6	$1.839 \cdot 10^{-4}$	$5.503 \cdot 10^{-2}$	-9.8098457	9.81
7	$2.503 \cdot 10^{-4}$	$6.420 \cdot 10^{-2}$	-9.8097899	9.81
8	$3.270 \cdot 10^{-4}$	$7.337 \cdot 10^{-2}$	-9.8097256	9.81
9	$4.138 \cdot 10^{-4}$	$8.254 \cdot 10^{-2}$	-9.8096527	9.81
10	$5.109 \cdot 10^{-4}$	$9.171 \cdot 10^{-2}$	-9.8095713	9.81

Literatur

- [1] A Budo „Theoretische Mechanik“, 10.Auflage, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1980
- [2] Otto Forster „Analysis 2“, 5.Auflage, 1984, Vieweg Verlag, Braunschweig
- [3] Walter Grainer „Mechanik“, Teil 2, Verlag Harri Deutsch, 1989
- [4] Erich Kamke „Differentialgleichungen: Lösungsmethoden und Lösungen“, Band 1, 10.Auflage, Teubner Verlag, Stuttgart, 1983
- [5] Harald Schröder „Orientierungstheorie“ Wissenschaft und Technik Verlag, Berlin, 2002